

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ИШСИЗЛИК, УНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТИ ВА ТУГАТИЛИШ ЖАРАЁНИ.....	4
2. Алишер Сабиров ORAL HISTORY ОРҚАЛИ ЎТМИШГА НАЗАР. ОҒЗАКИ ТАРИХ ИЛМИЙ МАКТАБЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	16
3. Беҳзод Аббасов ЎЗБЕКИСТОН ССРНИНГ 1946-1950 ЙИЛЛАРДАГИ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	30
4. Мохира Азизова ЭКОЛОГИК ИНҚИРОЗ: КЕЧА ВА БУГУН.....	36
5. Шахноза Алимова ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ЯРАТИЛГАН МАЪНАВИЙ МЕРОСНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЦИВИЛИЗАЦИЯ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	40
6. Василя Зайниддинова СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҲУКМРОНЛИГИ ЙИЛЛАРИДА БУТУН РОССИЯНИНГ БАРЧА ҲУДУДЛАРИДА ХУСУСАН, ЎЛКАМИЗДА 1920 ЙИЛДА АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ТАДБИРИНИНГ ЎТКАЗИЛИШИ ВА УНДАН КЎЗЛАНГАН МАҚСАДЛАР ҲАМДА ЯКУНИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	45
7. Гулчехра Каримова КИБЕРЖИНОЯТЧИЛИК – ИЖТИМОЙ ХАВФ СИФАТИДА.....	52
8. Jurabek Polvonov O‘zMA JAMG‘ARMA LARIDAGI XIVA XONLIGIGA DOIR H UJ JATLAR TASNIFI (125-JAMG‘ARMA 1-2-RO‘YHAT).....	58
9. Эркин Раджапов “КАТТА ТЕРРОР” ДАВРИДА ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИНИНГ ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ.....	66
10. Аҳадулла Раҳматуллаев ЧОР РОССИЯСИ ИСТИЛОСИ АРАФАСИДА ТУРКИСТОНДАГИ ТАРИХ ВА ТАРИХШУНОСЛИКНИНГ УМУМИЙ АҲВОЛИ.....	73
11. Шаҳодат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИДАГИ КЎЧМАНЧИ ВА ЯРИМ КЎЧМАНЧИ АҲОЛИНИНГ ХОНЛИК ДЕМОГРАФИЯСИГА ТАЪСИРИ.....	82
12. Асилбек Хўжаёров СОМОНИЙЛАР ДАВРИДА НАСАФ ШАҲРИНИНГ ИЖТИМОЙ, ИҚТИСОДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҲАЁТИ.....	88

Jurabek Abdurahmonovich Polvonov,
Toshkent “Temurbeklar maktabi”
harbiy-akademik litseyi
tarix fani o‘qituvchisi
polvonovjurabek@e-mail.ru

O‘zMA JAMG‘ARMALARIDAGI XIVA XONLIGIGA DOIR HUJJATLAR TASNIFI (125-JAMG‘ARMA 1-2-RO‘YHAT)

For citation: Jurabek A. Polvonov, CLASSIFICATION OF DOCUMENTS CONCERNING THE KHANATE OF KHIVA IN THE FOUNDATIONS OF UZNA (LIST 1-2 125-FOUNDATION). Look to the past. 2023, vol. 6, issue 1, pp.58-65

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7679627>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Xiva xonligining tarixi, uning muhim bohqichlari va tartib qoidalarini doir manbalarga tayangan ma’lumotlar jamlangan. Unda asosiy e’tibor “arxiv hujjatlari”, ya’ni O‘zMA dagi Xiva xonligiga doir 125-jamg‘arma 1-2-ro‘yhatning tuzilishi undagi ma’lumotlar o‘rganilib birlamchi manbalar asosida ochib berishga harakat qilingan. Chunki, O‘zbekistonning zamonaviy tarix fani oldida turgan dolzarb masala o‘zbek xalqining ko‘p asrlik o‘tmishini turli tarixiy bosqichlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotiga oid ma’lumotlarni manbalarga tayangan holda yoritish muhimdir. Xiva xonligining XIX asr tarixi O‘zbekiston xalqlari tarixining ajralmas qismidir. Mazkur maqolada bu xalqlarning hayoti, madaniyati, san’ati, urf-odati va tarixi shu kungacha bir qancha qiyinchilik va tajovuzlarga duch kelgani, bu merosdan foydalanish bus-butunligicha ta’qiqlab qo‘yilganligiga qaramasdan yo‘q bo‘lib ketmaganligi, bu davr tarixini aniq va ravshan qilib yoritib berishda O‘zbekiston Respublikasi Milliy arxivi hujjatlaridan unumli foydalanish muhim vazifa ekanligi asoslangan.

Kalit so‘zlar: XVIII asr oxiri–XIX asrning birinchi yarmi, Xiva, 1618 yilda, Habash, Elbars, 1770 yil, Muhammad Amin inoq, Avaz Muhammad inoq, Elto‘zar, 30 yil, Muhammad Rahimxon I, 1936 yil, O‘zMA, hujjat, 2 - ro‘yxatining 278 – 288 hujjatlari oid, xat.

Журабек Абдурахмонович Полвонов,
преподаватель истории
Ташкентского военно-академического лицея
«Школа темурбеков»
polnovovjurabek@e-mail.ru

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ КАСАЮЩИХСЯ ХИВИНСКОГО ХАНСТВА В ФОНДАХ УЗНА (СПИСОК 1-2 125-ФОНДА)

АННОТАЦИЯ

Данная статья представляет собой сборник источниковедческих сведений по истории Хивинского ханства, его важных субъектах и правилах процедуры. В ней основное внимание уделяется «архивным документам», то есть структуре 125-го фонда 1-2 списка Хивинского ханства в УзНА, информация в нем изучена и предпринята попытка выявить ее на основе первоисточников.

Потому что актуальным вопросом, стоящим перед новейшей историей Узбекистана, является освещение многовекового прошлого узбекского народа сведениями о социально-экономической и политической жизни различных исторических этапов с опорой на источники. История Хивинского ханства в 19 веке является неотъемлемой частью истории народов Узбекистана. В данной статье она основывается на том, что жизнь, культура, искусство, обычаи и история этих народов и по сей день сталкивались с рядом трудностей и агрессий, и несмотря на то, что использование этого наследия было полностью запрещено, она не исчезла. Показано, что эффективное использование документов Национального архива Республики Узбекистан является важной задачей ясного выяснения истории этого периода.

Ключевые слова: конец XVIII века - первая половина XIX века, Хива, 1618 г., Абиссиния, Эльбарс, 1770 г., Мухаммад Амин инак, Аваз Мухаммад инак, Эльтозар, 30 лет, Мухаммад Рахимхан I, 1936 г., УзНА, документ, письмо по документам 278-288 списка 2.

Jurabek A.Polvonov,

history teacher

Tashkent Military Academic Lyceum

"School of Temurbeks"

polnovovjurabek@e-mail.ru

CLASSIFICATION OF DOCUMENTS CONCERNING THE KHANATE OF KHIVA IN THE FOUNDATIONS OF UZNA (LIST 1-2 125-FOUNDATION)**ABSTRACT**

This article is a collection of source-based information on the history of the Khanate of Khiva, its important subjects and rules of procedure. In it, the main focus is on "archive documents", that is, the structure of the 125th fund 1-2 list of the Khiva Khanate in the UzNA, the information in it was studied and an attempt was made to reveal it on the basis of primary sources.

Because the topical issue facing the modern history of Uzbekistan is the coverage of the centuries-old past of the Uzbek people with information about the socio-economic and political life of various historical stages based on sources. The history of the Khiva Khanate in the 19th century is an integral part of the history of the peoples of Uzbekistan. In this article, it is based on the fact that the life, culture, art, customs and history of these peoples have faced a number of difficulties and aggressions to this day, and despite the fact that the use of this heritage was completely prohibited, it has not disappeared. It is shown that the effective use of the documents of the National Archives of the Republic of Uzbekistan is an important task of clear clarification of the history of this period.

Index Terms: the end of the 18th century - the first half of the 19th century, Khiva, in 1618, Abyssinia, Elbars, 1770, Muhammad Amin inaq, Avaz Muhammad inaq, Eltozar, 30 years, Muhammad Rahimkhan I, 1936, O' zR MA, document, letter concerning documents 278-288 of list 2;

1. Dolzarbliqi: O'zbekistonning zamonaviy tarix fani oldida turgan dolzarb masala o'zbek xalqining ko'p asrlik o'tmishini turli tarixiy bosqichlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotiga oid ma'lumotlarni manbalarga tayangan holda yoritish muhimdir. Xiva xonligining XIX asr tarixi O'zbekiston xalqlari tarixining ajralmas qismidir. Bu xalqlarning hayoti, madaniyati, san'ati, urf-odat va tarixi shu kungacha bir qancha qiyinchilik va tajovuzlarga duch kelgani, bu merosdan foydalanish bus-butunligicha ta'qiqlab qo'yilganligiga qaramasdan yo'q bo'lib ketmagan. Bu davr

tarixini aniq va ravshan qilib yoritib berishda O‘zbekiston Respublikasi Milliy arxivi hujjatlaridan unumli foydalanish muhim vazifa hisoblanadi.

Xiva xonligining XIX asrga tegishli bo‘lgan O‘zMA da jamlangan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, harbiy va qonunchilikka oid hujjatlar to‘liq o‘rganilmagan. Shu sababli o‘z-o‘zidan tariximizning ushbu davriga oid barcha hujjatlarni bir tizimga solish, keltirilgan dalillarni qiyoslash, siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarning o‘ziga xos xususiyatlarni aniqlashtirish zarurati tug‘iladi.

Bu yo‘nalishda izchil izlanishlar olib borish va ilmiy xulosalar berish hozirgi davr tarix fani oldida turgan dolzarb vazifadir. Shunday ekan har bir tadqiqotchi ilmiy yangilik qilishda mahalliy manbalar bilan bir qatorda arxiv hujjatlaridan ham foydalanilsa tarix fani oldida turgan ilmiy muammolarga aniqlik kiritilgan bo‘lardi.

Ijtimoiy hayotda xon va uning amaldorlari va diniy ulamolarning mavqei yuqori bo‘lib, iqtisodiy hayotning asosini tashkil qiluvchi yer ham, asosan ular qo‘lida bo‘lgan. Kam yerli yersiz dehqonlar ulardan ijaraga yer olib ishlaganlar va ularning ahvoli juda og‘ir bo‘lgan. Sun‘iy sug‘orishga asoslangan dehqonchilik mamlakat iqtisodida muhim o‘rin tutgani uchun Amudaryodan chiqarilgan kanallar qazish davlat ahamiyatiga molik ish hisoblangan.

2. Metodlar va o‘rganilganlik darajasi: Xiva xonligi tarixiga oid ma’lumotlar mustaqillik davrigacha o‘sha zamontalabi bilan haqqoniy o‘rganilmasdan balki qoralab talqin qilingan. Shunisi xarakterlidirki, qadim va o‘rta asrlar tarixigina emas, hatto XVIII–XIX asr tarixiga oid ba’zi davrlar ham chuqur va ilmiy asosda o‘rganilmagan. O‘sha vaqtlarda yozilgan asarlar mualliflari voqealarni manba va hujjatlarga suyanib bayon qilmay, balki asossiz rivoyatlarga, mahalliy g‘iybatlarga suyanib hikoya qilib berganlar. Xiva xonlikning XVIII asr oxiridan–XIX asr oxirigacha bo‘lgan davr tarixini o‘rganishda zarur ijtimoiy-siyosiy, harbiy, iqtisodiy va boshqa shu kabi hujjat va yozishmalarga oid arxiv hujjatlar Rossiya tomonidan xonlik bosib olingandan keyin, 1873 yilda Sankt-Peterburgga olib ketilgan edi. Xiva xonligi arxiviga oid dastlabki hujjatlar prof. P.P. Ivanov[1] tomonidan topilgan. U 1936 yil Leningraddagi Saltikov–Shchedrin nomidagi xalq kutubxonasidagi ro‘yxatga olinmagan qo‘lyozmalar ustida ish olib borar ekan, tasodifan XIX asr Xiva xonlari arxivini topib oladi. Xiva xonlarining arxivini birinchi marta tekshirgan va ilmiy jamoatchilik fikrini unga jalb qilgan P.P. Ivanov o‘zi topgan arxiv daftarlarini tartibga solib, ularning mazmunini qisqacha bayon qilib berdi. Lekin uning o‘limi uning boshlagan ishini to‘xtatib qo‘ydi. Undan keyin ba’zi hujjatlarni rustiliga M. V. Sazonova[2] tarjima qilgan.

Xiva xonlari arxivi to‘g‘risida A.Kun[3], akademik V.V. Bartold[4] to‘plagan arxiv materiallari ham diqqatga sazovordir. Keyinchalik xonlikka doir hujjatlar 1948 yilda Muhammadjon Yo‘ldoshev[5] tomonidan ham topilgan. 1960 yili M. Yo‘ldoshev, I. Nizomiddinov, T. Ne‘matovlar muallifligida chop etilgan “XIX asr Xiva Davlat hujjatlari” nomli asar o‘zichiga xonlik tarixini o‘rganishga doir muhim hujjatlar jamlangan. M. Yo‘ldoshev 1962 yilda O‘zMA dan ham xonlik tarixiga taalluqli 9 tadar (hujjat)ni topadi. Undan tashqari xonlik tarixiga oid ba’zi hujjatlar tahlilini O. Jalilov[6] ham o‘rganadi. Mavzuga oid shu kabi boshqa tarixchilarning ilmiy maqolalar va asarlari nashr etilgan.

Xiva xonligi tarixini o‘rganishda manbalarni shartli ravishda ikkiga bo‘lish mumkin. Biri mahalliy tadqiqotchilar tomonidan yozilgan manbalar va xonlik tarixiga oid arxiv hujjatlari. Mahalliy tadqiqotchilardan MunisXorazmiy[7], Muhammad Rizo Ogohiy[8], Muhammad Yusuf Bayoniy[9] va Tabibiy[10]lar tomonidan yozilgan asarlarda xonlikning sulolaviy va ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy tarixiga oid ma’lumotlarni uchratishimiz mumkin.

Mustaqillik davridan boshlab, Xiva xonligi tarixi bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Bularga misol qilib M.Matniyozov[11], N.Polvonov[12], M.Eshmuradov[13], N.Allaeva[14]kabi tadqiqotchilarning asarlarini ko‘rastish mumkin. Ma’lum ma’noda xonlikning iqtisodiy, ijtimoiy hayotiga doir tadqiqotlar ham talaygina[15].

3. Tadqiqot natijalari: XVIII asr oxiri–XIX asrning birinchi yarmida Xiva xonligidagi ahvol hujjatlarda keltirilishicha o‘zaro to‘xtovsiz ichki urushlar, boshboshdoqliklar maydoniga aylangan. Qo‘shni davlatlarning bosqini, xalqning talanishi, tinimsiz urushlar tufayli xonavayron bo‘lgan xalqlar tevarak-atrofdagi yurtlarga qochib ketishiga olib keldi.

Bu omillar o'z navbatida zodagonlarning o'zaro urushlari va qabilalar o'rtasidagi mojarolarni to'xtatishga qodir bo'lgan kuchli markaziy hokimiyatning barpo etilishini taqozo etaredi. Bunday hokimiyatni barpo etishga qodir kuch sifatida o'zbeklarning qo'ng'iroq qabilasi chiqdi.

Qo'ng'iroqlar sulolasining xonlik hududiga kelishi Abulg'oziy Bahodirxon hukmronligi bilan bog'liq. U taxtga o'tirishdan oldin 1618 yilda Habashva Elbars sultonlarga qarshi kurashda mag'lubiyatga uchrab qochishga majbur bo'ladi. Bu davrda qo'ng'iroqlar urug'idan bo'lgan Umbay Abulg'oziyga yordam beradi. Abulg'oziy Bohodirxon Xiva taxtini egallagach, Umbay va uning atrofidagi qo'ng'iroqlarga yuqori lavozimlarda ishlash imkoniyatini beradi.

1770 yilda o'zbeklarning qo'ng'iroq urug'i inoqi Muhammad Amininoq Buxoroxoni Doniyolbiydan yordam olib, Jahongirni taxtdan tushirdi va uning o'rniga Bo'lakayni o'tkazadi. Shu tariqa Xiva xonligida xonlar o'yini boshlanadi. Yirik yer egalari va dehqonchilik kentlaridagi oqsoqollar hamda savdogorlardan madad olgan Muhammad Amin qo'ng'iroq xonlarni taxtga qo'ysa-da, butun davlat hokimiyatini o'z qo'liga oldi.

Muhammad Amin inoq vafotidan so'ng, o'g'li Avaz Muhammadinoq (1790–1804) ham bir qator xonlarni taxtga ko'targan bo'lsa-da, asosan xonlikda hokimiyatni o'z qo'lida ushlab turdi. Faqat Avaz inoqning o'g'li Elto'zarinoq 30 yil davom etgan "Xonlar o'yiniga" chek qo'ydi. U o'zini rasman xon deb e'lon qildi. Sayid Homid To'ra Komyobo'z asarida Elto'zarxonning xonlik qilgan muddatini aniq yozib qo'ygan[16]. Shundan boshlab qo'ng'iroqlar qabilasi Xiva xonligi taxtini rasman egalladi.

Xiva xonligida qo'ng'iroqlar sulolasi hokimiyati mustahkamlanishi Muhammad Rahimxon I davriga to'g'ri keladi. Qo'ng'iroqlar sulolasi 1804 yildan to Xivada xon taxtdan ag'darilgan 1920 yilgacha davom etadi[17].

Muhammad Rahimxon I davrida olib borilgan tadbirlardan biri bu ichkilikbozlik qattiq ta'qiqlangan. Mast qiluvchi ichimlik ichgan va bang chekkan kishining og'zi qulog'igacha kesilishi to'g'risida farmon chiqargan. Xiva shahrini obodonlashtirish, faqir va kambag'allarni shod qilish, xalq salomatligini kayg'urishi va yordam berish Muhammad Rahimxonning diqqat markazida edi.

Muhammad Rahimxon I hukmronlik qilgan davrni asosan 3 bosqichga bo'lish mumkin. Birinchi bosqich 1811 yilgi To'ra Murodning o'ldirilishi va Orolni bo'ysundirishi hamda Buxoro xoni Amir Haydar bilan aloqani tiklash uchun bo'lgan diplomatik voqealarini o'z ichiga oladi. U o'z hukmronligining ikkinchi bosqichida (1812–1820) o'z kuchini qozoq, turkman va Xuroson yerlarini bosib olishga qaratadi. Muhammad Rahimxon I o'z hukmronligining uchinchi bosqichi (1821–1825) davrida borkuchini Buxoro xonligini bosib olishga qaratdi[18].

Qoraqalpoqlar zimmasiga harbiy majburiyatlar ham yuklatilgan edi. Urush paytida ular 1000 dan 2000 nafargacha piyoda va otliq navkarlar yetkazib berishi lozim bo'lgan. Safar chog'i qo'shin ikki tomonlama – ham o'z biylari, ham o'zbek yuzboshilari rahbarligida yo'lga chiqardi. Turkmanlarning qo'zg'olonlarini bostirishda ularning yordamidan foydalanilardi.

Shunday qilib, XIX asr boshlarida qoraqalpoqlar bo'ysundirildi. Xivaliklar ko'chish-ko'chirish siyosati olib borishni, ularning hududida qal'a qurishni davom ettirishdi. Muhammad Rahimxon I turkmanlarning bir qancha urug'ini Xiva atrofiga kochirib keltirgan. Bundan maqsad-arzon ish kuchidan foydalanish va boylik orttirish edi. Ko'chirib keltirilgan xalq ataylab daryo va yop, arnalarining etaklariga joylashtirilgan. Ular xon tomonidan qo'yilgan hamma shartlarni bajarishga majbur edilar. Aks holda, berilayotgan suv darhol to'xtatib qo'yilardi. Shu yo'l bilan ularni Xiva xonligi qaram qilib olardilar. Xon bu bilan cheklanib qolmay, o'z armiyasi soni ko'chirib keltirilgan xalqlar hisobiga ko'paytirgan va ulardan o'z siyosatini o'tkazish maqsadida foydalangan.

Buxoro amiri Amir Xaydar bilan diplomatik aloqani mustahkamlab olgach, Muhammad Rahimxon I qozoq yerlarini bosib olishga kirishdi. Shu maqsadda, 1227/1812-1813 yillarda o'zi bosh bo'lib, Dashti Qipchoqqa–qozoqlar ustiga yurishqiladi. U Moyli Chantal, Otaliq arnasi orqali Amudaryodan kechib o'tadi. So'ngra Qubosh, Qizali, Tangyorboshi, Qoqmasaksavul yo'li orqali Dashti Oqtabon, Taqirqiri, Ko'ktepa, Chigili, Yangidiyor mavzeylarini bosib o'tib, Yaxshi to'paga hujum qiladi.

XIX asr o'rtalariga kelib siyosiy pasayish davri bo'ldi. Yevropa davlatlari bu davrda xonliklarga nisbatan har taraflama ustun kela boshladi. Buning ustiga ular orasida diplomatik aloqalar ancha sustlashdi. Shunday qulay fursatni kutayotgan Rossiya O'rta Osiyo xonliklarni bosib olish

rejasini tuza boshladi. Xonliklarni bosib olish orzusi podsho Pyotr I zamonidan boshlangan edi. Bu orzu 1873 yilda amalga oshirildi.

Xiva xonligi bilan Rossiya o'rtasidagi Gandimyon bitimining imzolanishi xonlik imperiyaning Markaziy Osiyodagi mustamlakalari sifatida joy oldi. Xonlikning taqdiriga daxldor barcha masalalar Rus imperatorining ixtiyoriga o'tdi. Mustamlaka holatidagi Xiva xonligi Amudaryoning quyi oqimi bo'ylab uning Darg'onotadan Oroidengiziga quyilish joyiga qadar taxminan 360 km. Ga cho'zilib ketgan mintaqadan iborat bo'lib, uni sharqda Buxoro xonligidan Qizilqum dashti, g'arb va janubda Zakaspiy viloyatidan Qoraqum ajratib turardi. Rossiya mustamlaka siyosatini mustahkamlash maqsadida xonlik hududining katta qismini ajratib oldi. Amudaryoning o'ng tomonidagi yerlar imperiya tarkibiy qismiga kiritilib, Turkiston general-gubernatorligi tomonidan idora etildi.

Umuman olganda, XVII asr o'rtalarida Xiva xonligidagi inqirozli holatlar, parokandalik, tashqi dushmanlarning bostirib kirishi, talonchilik, sulolaviy kurashlar nafaqat xalqning, balki hukmron tabaqaning ahvoli yomonlashuvi davlatni inqroz holatiga olib kelib qo'ydi. Shunday vaziyatda qo'ng'irotlar sulolasi vakillari taxtni egalladi. Xonlikda bo'layotgan og'ir sharoitda, ya'ni o'zaro ichki ziddiyatlar bo'layotgan bir jarayonda Muhammad Rahimxon I taxtga o'tirdi. U hukmronligining dastlabki yillarida soxta xon orqali taxtni boshqargan bo'lsa, ko'p o'tmay uni taxtdan tushirib o'zini xon deb e'lon qilishga jasorat topaolgan xondir. Muhammad Rahimxon I shu ishi bilan Xivaxonligida qo'ng'irotlar sulolasi hokimiyatini mustahkamladi.

Bu davrga taalluqli xonlikning ijtimoiy-siyosiy tarixiga oid hujjatlar dastlab prof. P.P.Ivanov tomonidan 1936 yil Leningraddagi Saltikov–Shchedrin nomidagi xalq kutubxonasiidan topilgan. Xiva xonligi arxiviga oid hujjatlar Rossiya tomonidan Xiva bosib olingan dan keyin 1873 yilda Peterburgga olib ketilgan edi. Xiva xonlarining arxivini birinchi marta tekshirgan va ilmiy jamoatchilik fikrini unga jalb qilgan P.P. Ivanov o'zi topgan arxiv daftarlarini tartibga solib, ularning mazmunini qisqacha bayon qilib berdi. Shuni alohida ta'kidlash joyizki, Xiva xonlari arxivini o'rganish uchun M.Y. Yo'ldoshevning "XIX asr Xiva Davlat hujjatlari"[19] nomli asari muhim manba hisoblanadi. Yo'ldoshev ham Ivanov kabi o'zi topgan daftarlarga izoh bergan. Masalan, Yo'ldoshev ta'kidlashicha 76-daftar qog'oz to'q jigarrang muqovada, daftarning hammasi 111 varaq, ammo bir necha varaqlari yozilmasdan bo'sh qolganligi haqida yozilgan[20]. Bu daftarda xonlikning 1856 yildan boshlab kirim-chiqim xarajatlari yozilgan. 40 daftar 45 varaqdan iborat. Daftarda xonlikdagi soliq tartiblari haqida ma'lumot berilgan. 77 daftarda jami 63 varaqbor. Daftarning 7 varag'iga yozilgan. Daftar 1861 1863 yillarda qilingan har turli xarajatlarni o'z ichiga oladi. 8 daftar 85 varaqdan iborat.

Xonlikning tarixini o'rganishda zarur muhim ijtimoiy-siyosiy hujjat va yozishmalar hozirda O'zMAning jamg'armalarining ro'yxatlarida jamlangan. Bu hujjatlarning ko'pchiligidan bugungi kunda Xiva xonligining tarixini o'rganishda kam foydalanilmoqda. Ko'pchilik tadqiqotchilar xonlikning XIX asrdagi tarixini o'rganishda asosiy manba sifatida mahalliy manbalarni ko'rsatganlar.

Xonlikning XIX asr boshlaridagi siyosiy tarixiga oid muhim manba sifatida ko'p tadqiqotchilarimiz Munis va Ogahiy asarlarini foydalanishgan. Bu davr tarixini yoritishda O'zMAning 125-jamg'arma 2 ro'yxatida jamlangan hujjatlar katta ahamiyatga egadir. O'zMAning 125-jamg'arma 2-ro'yxati 1962 yil Toshkentda nashr etilgan. Ro'yxat 61 betdan iborat bo'lib, o'z ichiga jami 659 ta hujjatni oladi. Hujjatlar 17686 ta varaqni tashkil etadi.

Bu ro'yxat quyidagi beshta bo'limga ajratilgan:

Arxiv nomeri	Hujjatlar sarlavhasi	Sanasi	Varaqlar miqdori	Eslatma
1	2	3	4	5

Bu ro'yxat shartli ravishda uch bobga bo'lingan. Birinchi bobda rahbarlar bo'limiga oid hujjat va yozishmalar jamlangan. Bu bo'limda Anusha Muhammad Bahodirxon davridan to Asfandiyorxon darigacha bo'lgan 43 ta hujjat jamlangan. Hujjatlardan 8 tasida bo'lgan sanasi berilmagan. Shu bilan bir qatorda ba'zi hujjatlarda chalkashliklar mavjud. Masalan, Abulg'oziy Muhammad Bohodirxon

yorlig‘I deb boshlangan birinchi bob 4–hujjat sanasi 1742–1743 yil deb berilgan bo‘lsa, 6–materialda 1791yil va 11–hujjatda esa 1841–1842 yillar ko‘rsatilgan.

Ro‘yxatning ikkinchi bobida xonlikning siyosiy ahvoriga oid 176 ta hujjatlar jamlangan bo‘lib, ular uchta guruhga bo‘lingan:

1. Xonlik hududida yashovchi turkmanlar va Xiva xonligining o‘zaro munosabatlari deb nomlanib, O‘zMAning 125-jamg‘arma, 2-ro‘yxatidagi 108 hujjatdan to 150 gacha bo‘lgan hujjatlari turkmanlar va Xiva xonligi munosabatlari taalluqli deb belgilangan. Hujjatlar ro‘yxat, xat, maktub shaklidan iborat.

2. Janubiy turkmanlarning Xiva xonligi bilan munosabatlari to‘g‘risidagi O‘zMA 125-jamg‘arma, 2-ro‘yxatining 151 danto 191 gacha bo‘lgan hujjatlardan tarkib topgan. Bu hujjatlarda asosan janubiy turkmanlar hududining Xiva xonligi tarkibiga qo‘shib olinishi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar berilgan.

3. Qoraqalpoq va qozoqlarning Xiva xonligi bilan munosabatlari. 192 – 219 gacha bo‘lgan hujjatlarda qozoq va qoraqalpoqlarning xonlik bilan munosabatlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar berilgan. O. Jalilovning ta‘kidlashicha Xiva Davlat arxividagi qoraqalpoqlar tarixiga oid tadqiqotchilarga ma‘lum va ma‘lum bo‘lmagan hujjatlar soni 1200 varaqqa yaqin.

Ro‘yxatning uchinchi bobida Xiva xonligining tashqi munosabatlari va diplomatiyasiga taalluqli yozishma va hujjatlar to‘plangan. Hujjatlar 10 ta guruhga ajratilgan.

Birinchi guruhda asosan Xiva xonligi va Buxoro amirligi o‘rtasidagi siyosiy yozishmalarni o‘z ichiga olgan O‘zbekiston Respublikasi Milliy arxivining 125- jamg‘arma, 2 -ro‘yxatining 19 (220 - 239) hujjati o‘zaro munosabatlariga tegishli deb belgilangan. Shu bilan bir qatorda Buxoro amirligi tarkibidagi turkmanlar hamda uchala xonlikning yozishmalari joylashtirilgan hujjatlar tashkil etadi. Buguruhdagi 227, 228, 231 va 238-hujjatlari bevosita turkmanlar bilan aloqalarga tegishli bo‘lgani uchun bu hujjatlarni ikkinchi bob birinchi guruh hujjatlari qatoriga qo‘shish mumkin. Ro‘yxatning 232 hujjatida Buxoro tomonidan Qo‘qon bosib olingandan keyin aholisining ko‘pchiligi Xiva xonligi hududiga o‘tib ketganligi to‘g‘risida ma‘lumot berilgan.

Bu ro‘yxatning ikkinchi guruhiga Xiva va Qo‘qon xonligining o‘zaro munosabatlariga oid 5 ta hujjati kiritilgan. Bu hujjatlarda Qo‘qon xoni Xudoyorxonning Xivaxoni Muhammad Aminxonga o‘zaro munosabatlarni o‘rnatish to‘g‘risida yozgan xati, Rossiyaning Qo‘qon xonligiga bosqinchilik yurishlari va boshqa masalalar to‘g‘risidagi materiallar jamlangan.

Xiva xonligining Eron bilan o‘zaro munosabatlariga taalluqli hujjatlar uchinchi guruhga kiradi. Bu guruhga tegishli 15 ta hujjatning ba‘zilarida eronliklar va turkmanlar o‘rtasidagi urush davrida Xirot shahridagi ahvol haqidagi ma‘lumotlar berilgan.

To‘rtinchi guruh Xiva xonligi va Afg‘onistonning o‘zaro munosabatlari deb nomlangan. Ro‘yxatning 260 dan 277 gacha bo‘lgan hujjatlari bu guruhga tegishli. Hujjatlarda Afg‘oniston xoni tomonidan Xiva xoni Muhammad Aminga yuborgan sovg‘alari, davlatning siyosiy ahvoli haqida yozilgan turli xildagi xat va yozishmalardan iborat.

Xiva xonligi va Turkiyaning o‘zaro munosabatlariga O‘zMA 125- jamg‘arma, 2 -ro‘yxatining 278 – 288 hujjatlari oid. Hujjatlarda 1844 yildan 1884 yilgacha bo‘lgan siyosiy voqealar xat, maktub va boshqa turli shakllarda berilgan. Hujjatlarning ko‘pchiligini shayx Said Sulton Muhammad yozishmalari tashkil etadi.

Oltinchi guruh “Xiva xonligi va Angliyaning o‘zaro munosabatlari” deb nomlangan. Bu guruhga Angliya hukumati bilan xonlikning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohaga oid murojatnomalari, xatlari kiritilgan.

Yettinchi guruhda Xiva xonligi va Rossiyaning o‘zaro munosabatlariga taalluqli hujjatlar jamlangan. Xonlik bosib olinishidan olidingi diplomatik aloqalar va mustamlakaga aylangan xonlik hukumatini boshqarish to‘g‘risidagi buyruq va qarorlar, ichki hisob-kitoblar mavzusidagi hujjatlar jamlangan.

Sakkiz, to‘qqiz va o‘ninchi guruhlarda asosan iqtisod, harbiy, sud ishlari sohalariga oid hujjatlar tartiblangan. Masalan, iqtisod sohasiga taalluqli bo‘lgan suv taqsimoti, soliq, turli kirim-chiqimlar, vaqf mulklari hisoboti, aholi ro‘yxati kabi hujjatlarni ko‘rishimiz mumkin. Harbiy sohaga tegishli hujjatlar o‘z ichiga qaysi navkarga qancha ot ajratilganligi, xonlik boshqaruvida harbiylar

oʻrni va boshqa turli xildagi materiallar toʻplangan. Bu sohaga oid hujjatlarning baʼzilari sakkizinchi guruh hujjatlari orasida berib oʻtilgan.

Xiva xonligining iqtisodiy, xoʻjalik munosabatlariga doir hujjatlarning aksariyati OʻzMAning Xiva xonligi devonxonasi (I-125), Turkiston general-gubernatorligi devonxonasi (I-1), Turkiston general-gubernatorligi qoshidagi diplomatik amaldorlar (I-2) hujjatlarida berib oʻtilgan.

XIX asr birinchi yarmida Xiva xonligi aholisi 800 ming kishidan ortiq boʻlib, ularning 65 foizini oʻzbeklar va 26 foizini turkmanlar tashkil qilardi. Aholining asosiy qismi oʻtroq turmush tarziga ega boʻlgan. Xonlik maʼmuriy jihatdan 15 beklik va 2 noiblikka boʻlingan edi [21].

Oliy hokimiyat xon tomonidan amalga oshirilgan. Xondan keyin turuvchi harbiy-maʼmuriy amaldorlar pogonasini inoq, otaliq va biy boshqarar edi. Ular xonlikdagi hokimiyatni amalga oshiruvchi alohida imtiyozlarga ega tabaqalar hisoblangan. Davlat boshqaruviga oid masalalarni hal etish maqsadida Muhammad Rahimxon I ana shunday nufuzli amaldorlardan iborat devon, yaʼni davlat kengashi tashkil etgan edi. Xonlikdagi alohida imtiyozlarga ega boʻlgan tabaqalardan yana biri ruxoniylar-din peshvolari, ulamolalar edi. Ular tomonidan xonlikdagi barcha diniy ishlar va sud ishlari amalga oshirilgan va ular oʻz navbatida davlatning ichki va tashqi siyosatiga ham taʼsir oʻtkazib turganlar.

Xonlikdagi eng koʻp sonli va eng kam imtiyozlarga va huquqlarga ega boʻlgan aholi qatlami boshqa xonliklarda boʻlganidek, oddiy xalq edi. Ular davlatning eng asosiy moddiy boyliklarini yaratuvchilar edi.

Xonlikda yer egaligi uch shakldan iborat boʻlgan, yerlar ikki qismga, yaʼni sugʻoriladigan (axʼya) va sugʻorilmaydigan (adra) yerlarga boʻlinardi. Bu yerlarning koʻp qismi xon va unig qarindoshlari qoʻlida toʻplangan edi. Bunday yerlar ijaraga ishlovchilarni «yarimchilar» deb atashgan, sababi ular olgan hosillarning yarmini yer egasiga topshirishlari lozim boʻlgan.

Ariq qazish ishlari shaxslar tomonidan boshlab beriladigan ham bunga dalildir. XIX asr boshlarida Amudaryodan Davzan ariqi chiqarildi va keyinchalik bu ariq yerlarni sugorishni kengaytirish maqsadida katta kanalga aylantirildi. Davzan kanalida Parsu, Xoʻjayli va Koʻhna Urganch yerlari sugʻorilgan. 1815 yil qazilgan Qilich Niyozboy kanalidan esa Daryolikning oʻng sohilidagi yerlar sugorilgan. Ariqlar va kanallar qazish ishlari XIX asr oxirlarigacha davom etdi.

Xonlikning asosiy iqtisodiyoti qishloq xoʻjaligidan iborat boʻlgan va aholining asosiy qismi ham qishloq xoʻjaligi bilan band boʻlgan aholidan undirib olinadigan soliqlar evaziga xonlik xazinasi toʻldirib turilgan.

OʻzMA jamgʻarmalarida saqlanayotgan jamgʻarmalarda xonlikning iqtisodiy hayotini oʻzida aks ettiruvchi hujjatlar ham mavjud. Jumladan, xonlikdagi asosiy soliq turi yer soligi boʻlib, «salgʻut» deb atalib, bundan tashqari xalq 20 ga yaqin turli xil soliqlar va toʻlovlar toʻlanganligi OʻzMA ning I-1 jamgʻarmasi – Turkiston general-gubernatorligi devonxonasi hujjatlarida qayd etilgan [22].

Soliqlar bilan bir qatorda xalq begar, kazu, ichki va obxura qazu kabi majburiy mehnat va hashar ishlariga ham jalb etib turilgan. Urush payitlarida soliqlar miqdori va majburiy hashar ishlari miqdori oshib turgan [23].

4. Xulosalar: Shuni alohida taʼkidlash joizki XIX asr oʻrtalariga kelib qishloq xoʻjaligida malum mahsulot tayyorlash rayonlari vujudga keldi. Masalan, Yangi Urganch va Xazarasp beliklari paxtachilik hududlari hisoblansa, sholikorlik bilan esa Gurlan va Qoʻshkoʻpir beliklarining aholisi shugʻillanganligi arxiv materiallarida berilgan.

Mehnatkash xalqning ogʻir hayotini oʻzaro ichki urushlar battar ogʻirlashtirgan edi. Xulosa sifatida shuni taʼkidlash oʻrinliki, mazkur hujjatlardagi koʻpgina materiallar hali hanuzgacha nafaqat darsliklar, hatto bevosita Xiva xonligi tarixiga oid tadqiqotlarda ham oʻzaksini topmagan. Sababi, arab yozuvida yozilgan bu maʼlumotlarni oʻqish juda qiyin. Shuning uchun akademik M. Yoʻldoshev ishlarini davom ettirib, bu hujjatlarni izohlar bilan kirill yozuvida nashr qilish kerak.

Iqtiboslar/ Сноски/References:

1. Иванов П.П. Архив Хивинских ханов XIX века. Изд. I. - Ленинград, 1940.Его же: Очерки по истории Средней Азии (XVI-середины XIX в). – М.: Издательство Восточной

- литературы, 1958. (Ivanov P.P. Archive of the Khiva khans of the 19th century. Ed. I. - Leningrad, 1940. Him: Essays on the history of Central Asia (XVI-mid XIX century). - M.: Publishing house of Eastern literature, 1958.)
2. Сазонова М.В. Земельные отношения в Хивинском ханстве в XIX в. – М., 1967. (Sazonova M.V. Land relations in the Khiva Khanate in the 19th century. - M., 1967.)
 3. Кунь А. Порядок вазимания податей в Хивинском ханстве. – СПб, 1879. (Kun A. The procedure for collecting taxes in the Khiva Khanate. - St. Petersburg, 1879.)
 4. Бартольд В.В. Хранение документов в странах мусульманского Востока. – Ленинград, 1920. (Bartold V.V. Storage of documents in the countries of the Muslim East. - Leningrad, 1920.)
 5. Yo‘ldoshev M.Y. O‘rta Osiyo tarixiga oid yangi arxiv manbalari. – T., 1962.
 6. Jalilov O. XIX – XX asr boshlaridagi qoraqalpoqlar tarixiga oid muhim hujjatlar. – Toshkent, 1977.
 7. Munis. Firdavsul – iqbol. – Alma-Ata, 1969.
 8. Muhammad Rizo Ogahiy. Asarlari. 6 jildlik. – T., 1971–1977.
 9. Bayoniy M.Yu. Shajaraiy Xorazmshohiy. – T., 1992.
 10. Tabibiy A. Tavorixial – xavonin. – T.: “Akademiya”, 2002.
 11. Matniyozov M. Xiva xonligida yashagan xalqlar va ularning xonlik ijtimoiy–siyosiy hayotida tutgan o‘rni va roli (XIX asr – XX asr boshlarida). 2 – nashr. – Urganch, 2004.
 12. Polvonov T. Xorazmdagi ijtimoiy harakatlar va siyosiy partiyalar tarixi. (1900-1924). – T. 2005.
 13. Eshmuradov M.J. Xorazm manbalarida davlatchilik tarixi. – T., 2011;
 14. Turkiston chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. O‘zbekistonning yangi tarixi. 1-kitob. – T.: Sharq, 2000; Muhammadjonov A.R. Yahyo G‘ulomov ilmiy faoliyatining asosiy yo‘nalishlari // O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar. – T., 1998. – №4-5; Mavlonov O‘. Markaziy Osiyoning qadimgi yo‘llari: shakllanishi va rivojlanish bosqichlari. – T.: Akademiya, 2008. – B.238.
 15. Allaeva N.A. XVI–XIX asrning 70-yillarida Xiva xonligi tashqi aloqalari tarixi. – T. 2018.
 16. Eltuzarxonning muddati yoshi o‘ttuz beshda erdi va muddati saltanati yetti yil erdi. Bu haqda qarang: Sayid Homid To‘ra Komyob. Tavorixi ul xavonin. – T.: “Akademiya”, 2002. – B.34.
 17. Xudayberganov K. Xiva xonlari tarixidan. - Urganch: “Xorazm”, 2008. – B.142 –143.
 18. Eshmuradov M. Xorazm manbalarida davlatchilik tarixi. - T.: “Fan va texnologiya”, 2011. – B.147.
 19. Bu kitobda 1856 yildan 1873 yilgacha bo‘lgan voqealarga oid hujjatlar jamlangan 76, 40, 77, 8, 423, 46, 7-daftarlari kiradi.
 20. Yo‘ldoshev M.Y. XIX asr Xiva davlat hujjatlari. – T., 1960. – B.313.
 21. O‘zR MDA, 1-jamg‘arma, 2-ro‘yxat, 144-ish, 12-varaq.
 22. O‘zR MDA, 1-jamg‘arma, 45-ro‘yxat, 675-ish, 2-varaq.
 23. Yuqoridagi ish, 3 orqa varaq.

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000